

QARAQALPAQSTANDAGÍ HÁZIRGI KÜNDEGI BELGILI ARGÍMAQLAR

Ametov Axmedjon,
QMU erkin izleniwshi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606947>

Annotation. *The Karakalpaks, like other peoples, have been fond of horses since ancient times. For this reason, they developed effective ways of breeding, raising, and using them. Not everyone was able to properly care for and train horses. Especially, horses that participated in traditional folk games had their own specialized caretakers. Many skilled individuals who were engaged in this profession emerged among our people. They were called seyis (horse trainers or caretakers).*

Keywords: *Republic of Uzbekistan, Karakalpaks, Horses, Caretakers, horse trainers, Competitions, skilled people, long-distance racing*

Annociya. *Qaraqalpaqlar da basqa xalıqlar sıyaqlı ázelden atqa mehir qoyǵan. Sol sebepli olardı kóbeytiw, tárbiyalaw hám olardan paydalanıwdıń nátiyjeli usılların islep shıqqan. Hámme de atlardı jaqsılap kútip, úyretiwge uqıplı emes edi. Ásirese, dástúriy xalıq oynılarında qatnasqan atlardıń ózleriniń arnawlı baǵıwshıları bolǵan. Xalqımız arasında bul kásip penen shuǵıllanǵan kóplegen sheber insanlar jetisip shıqqan. Olar seyis dep atalǵan.*

Tayanish sózler: *Ózbekstan Respublikası, qaraqalpaqlar, atlar, kútimshiler, at úyretiwshiler, jarıslar, sheber adamlar, uzaq aralıqqa shabıw.*

Ózbekstan Respublikası Gárezsizlikke eriskennen keyingi dáwir ishinde xalqımızdın basıp ótken ótmish tariyxına, sonın ishinde turmısımızdın ajralmas quramı esaplanǵan at oynıları tariyxın úyreniwge hár tárepleme kúshli dıqqat awdarıla basladı. Sebebi, at áyyemgi dáwirlerden baslap házirgi künge shekem xalqımız turmısında úlken áhmiyetke iye bolıp kelmekte. At turmısta tek adamǵa dos, kólik yamasa azıq-awqat ónimi bolıp qalmastan, insannın salamatlıǵın jaqsılawǵa da óziniń úlesin qosatuǵınlıǵı belgili bolmaqta. Atlarǵa ata-babalarımız insanǵa qanday itibar menen qaraǵan bolsa, sonday úlken mehir menen tárbiya bergen. Insannın dostı hám qol-qanatı bolǵan olardı ardaqlap, kútimin berip mingen. At mingen adam jolda qalmaydı. At oynıları menen shuǵıllanǵan insan bárqulla salamat boladı dep esaplaǵan. Xalqımızda «At – jigittiń muradı», «Eshek jıǵıltsa tuyaǵın, at jıǵıltsa jalın tóseydi», – degen danalıq gápler bar. Sonın ushın gárezsizlik jıllarında usı taraw oynılarına da kewil awdarılmaqta. Bunın ushın attın hárqıylı sırlı táreplerin biletuǵın tájiriybeli insandardın bilimi zárúr esaplanadı.

Qaraqalpaqlar da basqa xalıqlar sıyaqlı, erteden atqa qumar xalıq bolǵanlıǵı sebepli, olardı ósirip kóbeytiw hám paydalanıwdı jaqsı jolǵa qoyǵan. Atlardı hár kim baǵıp jetistiriwdi epley almaǵan. Ásirese, atqa baylanıslı xalıq oynılarına qatnasatuǵın atlardıń óz aldına baǵarmanı bolǵan. Bul kásip penen shuǵıllanatuǵın arnawlı adamlar xalqımız arasınan kópdep jetilisip shıqqan. Olardı seyisler dep atalǵan. Xalıq arasında keyingi jıllarda «Tumarlı», «Begler beginiń tarlanı», Xiywa xanı báygisi sınaǵa alǵan «Kók at», 1960-jıllarda «Qula qasqa» sıyaqlı asa júyrik atlar

jetilisip shıqqan. 1960-jılları Aspantay tárepten «Jollıbay qasqa», Sharap maqsımınń «Kók jal» atı, «Izen qasqa», Alım «Kók» atınday júyriklerdiń teńlesi bolmaǵan. Sonday-aq, Qudiyar, Ayǵazı, Aytbay, Sáteke, Arazgeldi, Tórebay, Sársenbay, Zarapatdin, Kóbey seyislerdiń hawazası putkil Oraylıq Aziyaǵa jayılgan. [1]

Qaraqalpaqstandaǵı usınday at oynıları menen belgili shańaraqlardıń biri, shabandoz hám seyis Alım seyis bolıp, ol kópke tanılǵan. Ol haqqında jazılǵan kitaptaǵı pikirler boyınsha hadal adamnıń atı ozıp, tonı tozbaǵan. Seyislikte kórgenińnen kórmegenińdi, bilgenińnen bilmegenińdi artıqqa sana. Atıń bolsa er-turman, shabilatuǵın maydan tabılar. Júyriǵın kelisken menen babına túspese, babın tapsań atıń ılayıq bolmasa sol qıyın. Zinharlap aytarım, shaǵına jetkermey at shappa, janına hazar bersen miynetińdi, bergen duzıńdı aqlamaydı. Seyislikti tuyaǵınan da bekkem, qus uyqılı, ıssıǵa kúyip, suwıǵına tońǵan, jansebil adamlar ǵana kelistiredi. Onan keyingi áwladlar ishinde Qaraqalpaqstan at sportın rawajlandırıwǵa úles qosqanlar Shomanaydan Arazgeldi seyis, Qaraózekten Shalabay xoja, Baqıt Ibragimov JBI Nókis qalası, «Shańaraq» Baxıt, Qanlıkólden Rustem sud, Bozatawdan Saytbekov Aqnazar maqsımdı atqa qızıǵıwshı orta áwlad wakilleri júda jaqsı tanıydı. [2]

«Ózbekstan at sportı sheberi» ataǵın alıwǵa miyasar bolǵan belgili shabandoz Zarapatdin Zaytov bolıp tabıladı. Ol 1961- jılı Nókis rayonu «Baqanshaqlı» elatı «Shúyit» awılında Sharapatdin seyistiń shańaraǵında dúnyaǵa kelgen. Zarapatdin jeti-segiz jasında kishigirim toplımǵa 1-3 aylawǵa at shapqan.

Ayrıqsha atap ótiw orınlı, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoevtıń baslaması menen 2017-jıldan baslap hár jılı dekabr ayınıń ekinshi ekshembisi elimizde awıl xojalıǵı xızmetkerleri kúni sıpatında keń túrde belgilenip kelinbekte. Tarawǵa qaratılıp atırǵan ayrıqsha itibar diyqanlarımız benen fermerlerimizge, awıl xalqına ayrıqsha kúsh-jiger baǵıshlap kelmekte. [3]

Usı bayram saltanatında albette at oynılarında ótkeriledi. 2018-jıldıń 11-dekabr kúni Nókis qalasınıń arqa tárepindegi Atshabar maydanında at shabar tamashası bolıp ótti. Ásirese, on aylawǵa at shabısı bársheniń dıqqat itibarında boldı. Báygige birinshi bolıp kelgen Qaraózek rayonınan belgili seyis Shalabay Nurimovtıń aqlıǵı, Aysulıw Shalabaevanı tamashagóyler uzaq dawam etken qol shappatlawlar menen kútip aldı. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı M.Erniyazov jeńimpaz qızǵa bas bayraq «Cobalt» avtomashinasın saltanatlı jaǵdayda tapsırdı. [4]

2023-jıldıń 10-dekabr kúni Nókis qalasınıń arqa tárepindegi Atshabar maydanında Awıl xojalıǵı xızmetkerleri kúnine baǵıshlanıp saltanatlı bayram tamashaları boldı. Ilajdıń ashılıw saltanatında Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı Amanbay Orınbaev shıǵıp sóylep, jıynalǵanlardı awıl xojalıǵı xızmetkerleri kúni bayramı menen qutlıqladı. Sol kúngi at sportı oynılarında bir, eki (jorǵa), bes, jeti, on úsh aylawǵa atlar jiberildi. On úsh aylawǵa at shabısı bársheniń dıqqat itibarında bolıp, báygige birinshi bolıp kelgen Baxıt Ibraimovtıń atı bas bayraqtı qolǵa kirgizdi. Oǵan Prezidentimizdiń sawǵası 40 mln. sum pullay sıylıq tapsırıldı.

2024-jildin 15-dekabr kuni Atshabar maydanida o'tkerilgen awil xojaligi xizmetkerleri kunine bag'ishlanip saltanatli bayram tamashasinda on aylawga at shabisi jarisi barsheniñ diqqat itibarında bolip, baygige birinshi bolip kelgen Kegeyliden Abdirazaxov Maxsutin «Qara qiz» laqapli atı bas bayraqtı qolga kirgizdi. Ogan Prezidentimizdin sawgasi «Oniks» avtomashinası tapsirildi. Ekinshi orin Shomanaydan «Talant» Barliqbay maqsım Dawletovtin atı, 3-orin Abdirasheyto Abdiganıy maqsım «Qaraqum» laqapli atları ullı aylawda baygili boldı. [5]

2025-jildin 21-dekabr kuni Atshabar maydanında o'tkerilgen awil xojaligi xizmetkerleri kunine bag'ishlangan zuraat bayramındağı at shabarda 1-orındı Sarsen Talasovtin «Aynalayın» Moynaq rayoni, 2-orin «Viktor» Salamat Seytmuratov Nókis rayoni, 3-orin Abdirasheyto Abdiganıy maqsım «Bagdaxan» Qanlıkol rayoni iyeledi.

Bugingi künde ullı aylawlarda jaqsı shawıp, toylarda bayraq alıp turğan atlar ishinde Qanlıkolden Abdirasheyto Abdiganıy maqsım «Bagdaxan», «Bir pariy», Sarsen Talasov Moynaq rayonınan «Aynalayın», Kegeyliden Abdirazakov Maqsud «Qaraqız», Utemuratov Mustafa «Leroyd», Qanlıkolden Abilla maqsım «Trekstar», Nókis rayoni Salamat Seytmuratov «Viktor» laqapli júyrikleri esaplanadı.

Bugingi künde Qaraqalpaqstanda bayram-seyillerde, toylarda jaqsı óner kórsetip jolga shawıp turğan baygi atların ham olardin iyelerin kórsetip ótemiz.

1. «Aynalayın» - Sarsen Talasov, Moynaq rayoni
2. «Bagdaxan» - Abdiganıy Abdirasheyto, Qanlıkol rayoni
3. «Shalqar» - Dilmuxan Mirzabaev (Dima), Shomanay rayoni
4. «San Marino» - Hamza Abdijaliev, Shimbay rayoni
5. «Juldız» - Maxmud Eллиqala rayoni
6. «Shańtimes» - Baqıt Ibragimov JBI Nókis qalası
7. «Tigr» - Tajibaev Ansatbay, Nókis rayoni
8. «Tulpar torı» - Shalabay xoja Nurimov, Qaraózek rayoni
9. «Shımshıq qara» - Mirzek Paraxat, Shimbay rayoni
10. «Trekstar» - Sdikov Abdulla maqsım Qanlıkol rayoni
11. «Baydaq» - Arazgeldi Qılchnazarov, Shomanay rayoni
12. «Dokúreń» - Nurimov Dinxoja, Qaraózek rayoni
13. «Baqıt torı» - Sabır seyis, Kelteminar Tórtkul rayoni
14. «Murager» - Qoblanov Janzaq Moynaq rayoni
15. «Baqtorı» - Qoblanov Janzaq Moynaq rayoni
16. «Ferrari torı» - Sabır seys Kelteminar Tórtkul rayoni
17. «Viktor» - Seytmuratov Salamat Nókis rayoni
18. «Nesibe» - Serikbay Qanat, Qaraózek rayoni
19. «Qarabatır» - Shalabay xoja Nurimov, Qaraózek rayoni
20. «Dubay» - Óser Maxset, Shimbay rayoni
21. «Kayana» - Tajibaev Ansatbay, Nókis rayoni
22. «Bir pariy» - Abdiganıy Abdirasheyto, Qanlıkol rayoni
23. «Admiral» - Hamza Abdijaliev, Shimbay rayoni

24. «Qarabatır» -Saparov Baqıt « Shańaraq», Nókis kalası
25. «Xurma» - Arazgeldi Qılıchnazarov Shomanay rayonu
26. «Qara qız» - Abdirazakov Maqsud Kegeyli rayonu
27. «Bezmirniy» - Sarsen Talasov Moynaq rayonu
28. «Izabel» -Baqıt Shańaraq Nókis qalası
29. «Asparxan» - Dilmuxan Mirzabaev (Dima) Shomanay rayonu
30. «Sekret» - Uzaqbaev Kanalbay Kegeyli rayonu
31. «VMB» - Reymov Orazbay Kegeyli rayonu
32. «Quyın qara» - Bawırjan Qaraózek rayonu
33. «Leroyd» - Mustafa Utemuratov, Kegeyli rayonu
34. «Talant» - Barlıqbay Dawletov, Shomanay rayonu
35. «Kók moynaq» - Ulıqpanov Ondasın, Moynaq rayonu
36. «Adal» - Nurbay Karaqulov Qonırat rayonu
37. «Vertolyot» -Amantay, Xojeli rayonu
38. «Tuz» - Hamza Abdijaliev Shımbay rayonu
39. «Trassa» - Aman Jumabaev Qanlıkól rayonu
40. «Aq baqay» - Jubaydulla Tórtkul rayonu
41. «Alaw» - Kenjetaev Jetkerbay Qonırat rayonu
42. «Bayara» -Raxat Tórtkul rayonu
43. «Erke torı» -Dariyabay Ustirt Qonırat rayonu
44. «Qabaq qara» - Kenjetaev Jetkerbay Qonırat rayonu
45. «Aq qoyan» - Pirimjar Ellikala rayonu
46. «Juldız» - Aldamurat Ellikala rayonu
47. «Qara kók» - Zarpaddin maqsım, Nókis rayonu
48. «Kójelek kók» - Shımbay rayonu
49. «Sharjaubay kúreń» - Porlitaw, Moynaq, rayonu
50. «Abroy» - Maxmud Ellikala rayonu [5]

Sońgı jılları Qaraqalpaqstanda at sportın rawajlandırıwǵa úlken itibar berildi. Sózimiz dáliyli retinde Shımbay rayonındaǵı jańadan salınıp atırǵan at sportı maydanshasın kórsetip ótsek boladı. Hár bir bayramda atlar jarısı, yaǵnıy jorǵa súriw, jolǵa jiberiw, kókpar-ılaq oynıları ótkerilip atır. Sonlıqtan, aldaǵı waqıtlarda tariyxıy dereklerdi, ádebiy hám ilimiy ádebiyatlardı, xalıq awzında ápsanaǵa aylanǵan dóretpelerdi jıynaw hám úyreniw arqalı ǵalaba xabar qurallarında olardı úgit-násiyatlap barıw bolajaq tariyxshılar aldındaǵı ádiwli wazıypalardıń biri dep esaplaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ótewliev Ó. Alım kók. – Nókis: «Bilim», 2004. – B. 87.
2. Saytbekov Aqnazar Tilewnazar ulı maǵlıwmatları. Bozataw rayonu. //A.Ametovtıń dala jazıwları. 2025-jıl. 23-avgust
3. «Ózbekstan Respublikası Awıl xojalıǵı xızmetkerleri kúnin belgilew haqqında» Ózbekstan Respublikası Nızamı. 2017-jıl 25-avgust
4. WRQ-438. <https://lex.uz/docs/3318060>

“SIRLI RANGLARDAGI MILLIY MEROS” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MADANIY MEROS
AGENTLIGI

5. Qudiyarov A.R. h.t.b. Qaraqalpaqstanda at oynlari tariyxı. (Monografiya). – Nókis: «Avangard-baspa», 2025. – B. 100.
6. Abdirasheytoy Abdiganiy Maxambetsalievich mađlıwmatlari. Qanlıkól rayoni. //A.Ametovtiń dala jazıwları. 2026-jıl. 28-fevral
7. Shatanov Abiltay Adilbay ulı mađlıwmatlari. Qaraózek rayoni.
8. //A.Ametovtiń dala jazıwları. 2026-jıl. 14-mart

